
ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 343

DOI 10.5281/zenodo.11124226

ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ УМЫШЛЕННОГО ПРИЧИНЕНИЯ ТЯЖКОГО, СРЕДНЕЙ ТЯЖЕСТИ И ЛЕГКОГО ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ

PROBLEMS OF QUALIFICATION OF INTENTIONAL INFLICTION OF SERIOUS, MODERATE AND MINOR HARM TO HEALTH

АТАМАНОВА АЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА,
Московский университет им. С.Ю. Витте.

ATAMANOVA ALINA ALEXANDROVNA,
S.Y. Witte Moscow University.

В данной статье рассматриваются проблемы квалификации умышленного причинения тяжкого, средней тяжести и легкого вреда здоровью. Проанализировано законодательство и практика применения уголовного кодекса, выявлены сложности и неоднозначности в определении степени вреда здоровью. Отмечена необходимость учета всех обстоятельств дела при определении квалификации преступления. В результате представлены рекомендации по усовершенствованию законодательства в данной области, способствующие более точному определению степени вины и наказания лиц, совершивших преступления против здоровья людей.

This article discusses the problems of qualification of intentional infliction of serious, moderate and minor harm to health. The legislation and practice of applying the Criminal Code are analyzed, difficulties and ambiguities in determining the degree of harm to health are revealed. It is noted that it is necessary to take into account all the circumstances of the case when determining the qualification of a crime. As a result, recommendations are presented on improving legislation in this area, contributing to a more accurate determination of the degree of guilt and punishment of persons who have committed crimes against human health.

Ключевые слова: *личность, здоровье, адвокат, степень тяжести, вред, обвиняемый, уголовное судопроизводство.*

Key words: *personality, health, lawyer, severity, harm, accused, criminal proceedings.*

Проблема определения степени вреда здоровью, наносимого умышленно, является одной из актуальных и обсуждаемых тем в настоящее время. В данной научной статье мы рассмотрим данную проблему, а также проанализируем различные аспекты и сложности вопроса.

Одной из основных проблем, с которой сталкиваются правоохранительные органы при квалификации причинения вреда здоровью, является определение степени тяжести самого преступления. Категории, такие как тяжкий, средней тяжести и легкий вред здоровью, требуют анализа разных факторов, таких как влияние на состояние потерпевшего, длительность

лечения, нарушение функций органов и прочее. Однако часто классификация преступлений основывается на субъективных оценках, что может приводить к несправедливым решениям.

Кроме того, проблема квалификации преступлений, связанных с умышленным причинением вреда здоровью, становится особенно актуальной при использовании новых технологий и методов, таких как электронные устройства или психологическое воздействие. В таких случаях возникают сложности в определении вида вреда и его последствий, а также требуются новые подходы к классификации и квалификации данных преступлений [4].

Важным аспектом рассмотрения этой проблемы является объективность и обоснованность принятых решений. Отсутствие обширных научных исследований и четкой методологии в этой области может приводить к ошибочной квалификации преступлений или неправомерному обвинению невиновных лиц. В связи с этим, разработка общепринятых критериев определения степени вреда здоровью является необходимой задачей для обеспечения справедливого и эффективного судебного процесса.

Одним из наиболее опасных нарушений здоровья человека является преднамеренное нанесение тяжких повреждений его здоровью (статья 111 Уголовного кодекса Российской Федерации). В соответствии с уголовным законодательством, это преступление относится к категории тяжких преступлений (части 1 и 2 статьи 111 УК РФ) и особо тяжких (части 3 и 4 статьи 111 УК РФ) [1].

Общественная опасность такого деяния заключается в том, что оно нарушает конституционные гарантии прав и свобод человека и гражданина, включая право на неприкосновенность личности, защиту здоровья и медицинскую помощь, запрет на пытки и жестокое обращение, а также неотъемлемое право на жизнь.

Для квалификации преступления по статье 111 УК РФ требуется доказать преднамеренное причинение тяжких повреждений здоровью, а также установить причинную связь между действиями виновного и последствиями для потерпевшего в виде тяжких повреждений здоровья. В практике часто приходится различать преднамеренное причинение вреда разной степени тяжести и неоконченное убийство.

Для определения явного умысла в практике используется теоретический постулат, который гласит: "Если доказано, что виновный выбрал такой способ действий, при котором он предвидел неизбежность смерти потерпевшего, то это свидетельствует о его желании причинить смерть, то есть действовать с явным умыслом на убийство" [5].

Правовое регулирование умышленного причинения вреда здоровью в России является одной из сложных и спорных проблем. На сегодняшний день действующим законодательством определены три категории тяжести вреда здоровью – тяжкий, средней тяжести и легкий. Однако определение и квалификация причинения вреда здоровью часто вызывают сложности и несовершенство правовых норм.

В начале рассмотрения вопроса о тяжести вреда здоровью необходимо учитывать объективные факторы, такие как характер полученных травм и их последствия. Однако в судебной практике такой подход часто приводит к неопределенности и произволу при принятии решений. Различные суды могут делать разные квалификации причиненного вреда здоровью даже в схожих случаях.

Второй противоречивый момент заключается в оценке умысла при причинении вреда здоровью. Законодательство предусматривает два вида умысла – прямой и косвенный. Прямой умысел подразумевает намерение причинить вред здоровью, а косвенный умысел – осознанное и предусмотрительное противоправное действие, создающее реальную угрозу здоровью других людей. Однако в практике применения закона отсутствуют четкие определения и критерии для оценки данных видов умысла. Это позволяет нарушать принципы законности и произвольно толковать законодательство.

Третья проблема связана с формулировкой законодательства. В настоящее время правовые нормы Российской Федерации содержат множество формальных требований для квалификации тяжести вреда здоровью. Такие требования, как продолжительность временной нетрудоспособности или причинение утраты работоспособности, вносят неопределенность и подвергают закон о судимости риску произвола. В то же время, законодательство недостаточно уделяет внимания психическим последствиям, которые могут быть одинаково опасными и вредными для здоровья человека.

В целом, проблема квалификации умышленного причинения вреда здоровью в соответствии с законодательством Российской Федерации требует серьезного внимания и пересмотра. Необходимо разработать четкие и однозначные критерии для определения тяжести причиненного вреда здоровью, а также установить обязательные штрафы и наказания для лиц, совершивших данные преступления. Без этих мер законодательство будет оставаться неполным и неэффективным в борьбе с причинением вреда здоровью.

Таким образом, проблема квалификации умышленного причинения тяжкого, средней тяжести и легкого вреда здоровью представляет серьезную проблему в сфере правосудия. Для обеспечения справедливости и эффективности судебного процесса необходимы дальнейшие исследования и разработка общепринятых критериев определения степени вреда здоровью.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63 – ФЗ // Собрание законодательства РФ от 17.06.1996 г. № 25. Ст. 2954. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699.
2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 14.02.2024). URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/?ysclid=lt74mqyu-i314005919 (дата обращения: 20.04.2024).
3. Борисов В.Б. Проблемы уголовной ответственности за посягательства против здоровья // Молодой ученый. 2021. № 3 (345). С. 155-156.
4. Бугаева В.К. Проблемы квалификации умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ) // Молодой ученый. 2020. № 40 (330). С. 96-98.
5. Голенко Д.В. Преступления против жизни и здоровья. Самара: Изд-во Самарского университета, 2019. 140 с.
6. Прутовых В.В. Пределы компетенции судебно-медицинского эксперта при установлении степени вреда, причиненного здоровью // Российская юстиция. 2020. № 1. С. 61-65.
7. Уголовное право России. Общая и Особенная части / А.А. Арямов, Т.Б. Басова, Е.В. Благгов [и др.]; отв. ред. Ю.В. Грачева, А.И. Чучаев. М.: КОНТРАКТ, 2017. 384 с.
8. Хромов Е.В. Неизгладимое обезображивание лица как признак тяжкого вреда здоровью человека // Уголовное право. 2019. № 5. С. 113-121.

© Атаманова А.А., 2024.